

Post-COVID-Versorgung in Deutschland: Was Betroffenen in ihrer Behandlung wichtig ist – Ergebnisse einer qualitativen Studie

Janet Weippert¹, Heiner Vogel¹, Sarah Niedermeier¹

¹AG Rehabilitationswissenschaften im Zentrum für Psychische Gesundheit,
Universitätsklinikum Würzburg, Würzburg, Deutschland

Hintergrund: Die Mutation des SARS-CoV-2 von der ursprünglich dominierenden Delta- hin zur späteren Omikron-Variante ging mit einem Rückgang schwerer akuter und langfristiger Verläufe einher (Antonelli et al., 2022). Dennoch bleibt die Zahl an Post-COVID-Betroffenen weltweit aufgrund kumulativer Effekte mit rund 400 Millionen hoch (Al-Aly et al., 2024). Trotz bedeutender Fortschritte in der Forschung konnte bislang kein gesicherter kurativer Therapieansatz gefunden werden (Koczulla et al., 2024), und die Versorgungssituation wird weiterhin oft als unzureichend beschrieben.

Zielsetzung: Ziel dieser Studie ist es zu untersuchen, wie Post-COVID-Erkrankte die Versorgung im deutschen Gesundheitssystem wahrnehmen und wo sie Optimierungspotenziale sehen.

Methode: Die explorativ-qualitative Studie basiert auf Leitfadeninterviews, die zwischen April und Juni 2024 mit 14 Post-COVID-Betroffenen geführt wurden. Die Befragungen fanden überwiegend online statt und bezogen sich auf die Erfahrungswerte hinsichtlich der erhaltenen medizinischen (speziell auch rehabilitativen) Versorgung. Die Gespräche wurden auditiv aufgezeichnet, transkribiert und inhaltsanalytisch ausgewertet.

Ergebnisse: Die Schilderungen der Befragten zu ihren Versorgungserlebnissen zeigten sich inter- und intraindividuell sehr heterogen. Neben strukturellen Hürden wurden besonders häufig Aspekte im direkten Kontext der medizinischen Betreuung thematisiert. Der Fokus lag dabei insbesondere auf dem Wunsch nach einer Ausweitung des Behandlungsumfangs, der wahrgenommenen ärztlichen Initiative, Haltung und Fachkompetenz sowie auf den Punkten Kommunikation und Aufklärung.

Implikation für die Forschung und Versorgungspraxis: Trotz des vielfach betonten Verbesserungsbedarfs auf Systemebene geben unsere Ergebnisse auch Hinweise darauf, wie stark die Versorgungszufriedenheit zugleich vom individuellen Handeln der einzelnen Behandler:innen beeinflusst wird. Eine verbesserte Aufklärungs- und Kommunikationsarbeit kann die persönliche Gesundheitskompetenz stärken, die Behandlungstransparenz erhöhen und Missverständnissen vorbeugen. Dies dürfte sich wiederum positiv auf die Therapieadhärenz, die Zufriedenheit mit den ergriffenen Maßnahmen und die Wahrnehmung der ärztlichen Expertise auswirken. Weitere Forschung sollte sich mit dem Zusammenhang von gelungener Arzt-Patient:innen-Interaktion mit Behandlungszufriedenheit und –outcome, wie beispielsweise Therapieadhärenz, beschäftigen. Dies ist besonders bedeutsam für Anwendungskontexte, wie die Behandlung von Patient:innen mit Post-Covid-Syndrom.

Al-Aly, Z., Davis, H., McCorkell, L., et al. (2024): Long COVID science, research and policy. *Nat Med*, 30. 2148-2164.

Antonelli, M., Pujol, J. C., Spector, T. D., et al. (2022): Risk of long COVID associated with delta versus omicron variants of SARS-CoV-2. *The Lancet*, 399. 2263-2264.

Koczulla, A. R., Ankermann, T., Behrends, U., et al. (2024): S1-Leitlinie „Long/Post-Covid“. Unter Federführung der Deutschen Gesellschaft für Pneumologie und Beatmungsmedizin e.V. (DGP). Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften e. V. (AWMF). URL:

https://register.awmf.org/assets/guidelines/020-027I_S1_Long-Post-Covid_2024-06_1.pdf, Abruf: 07.04.2025.